

Originalni naučni rad

doi:

ISPITIVANJE POTENCIJALA OTPADNIH VODA ZA REKUPERACIJU RESURSA

dr Nataša Slijepčević¹, dr Nataša Duduković¹, dr Vesna Pešić¹,
dr Dejan Krčmar¹, dr Aleksandra Kulić Mandić¹,
dr Dragana Tomašević Pilipović¹, dr Đurđa Kerkez¹

¹ *Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3,
Novi Sad, Srbija
natas.slijepcevic@dh.uns.ac.rs*

Rezime

Povećanje broja stanovnika, urbanizacija i industrijalizacija su doprineli smanjenju sposobnosti prirodnih resursa na planeti da održivo zadovolje rastuću potražnju. Održivo upravljanje otpadnim vodama, uz odgovarajuće tehnike za ekstrakciju resursa iz otpadnih voda, ima potencijal da reši globalni problem nestašice vode, istovremeno osiguravajući ekonomsku održivost. Kako bi se podigla svest o ovom pitanju, neophodno je sprovesti odgovarajuću politiku, institucionalne i regulatorne okvire za promovisanje promene paradigme o otpadnim vodama. Postoje mnogi uspešni primeri korišćenja otpadnih voda širom sveta, što može poslužiti kao podsticaj za nove inicijative, posebno u regionima gde će nedostatak vode postati problem u budućnosti. U ovom radu ispitan je potencijal određenih otpadnih voda za rekuperaciju resursa. Rezultati su pokazali značajan potencijal ispitivanih uzoraka otpadnih voda po pogledu sadržaja organskih materija i nutrijenata za rekuperaciju resursa, a u skladu sa trenutnim literaturnim podacima iz date oblasti.

Ključne reči: karakterizacija otpadnih voda, rekuperacija, resursi

INVESTIGATION OF WASTEWATER POTENTIAL FOR RESOURCE RECOVERY

Abstract

The increase in population, urbanization, and industrialization has contributed to reducing the ability of natural resources on the planet to sustainably meet growing demand. Sustainable management of wastewater, along with appropriate techniques for extracting resources from wastewater, has the potential to address the global water scarcity problem while ensuring economic sustainability. To raise awareness of this issue, it is necessary to implement appropriate policies, institutional, and regulatory frameworks to promote a paradigm shift regarding wastewater. There are many successful examples of wastewater reuse worldwide, which can serve as encouragement for new initiatives, especially in regions where water scarcity will become a problem in the future. This study examined the potential of various wastewater streams for resource recovery. The results have shown significant potential of the examined samples of wastewater in terms of organic matter and nutrient content for resource recovery, in accordance with current literature data in the field.

Keywords: wastewaters characterization, recovery, resources

UVOD

Brz rast svetske populacije i ekonomski napredak uzrokovali su povećanu eksploataciju neobnovljivih prirodnih resursa i njihovo iscrpljivanje, što izaziva zabrinutost za buduće stanje životne sredine. Voda je jedan od resursa koji se suočava s najvećim izazovima, kao što su loš kvalitet, nestašica i nedostatak pristupa čistoj vodi. Pored potrebe za vodom, globalno je porasla i potražnja za energijom, hranljivim materijama, đubrivima i drugim proizvodima [1,2]. Iako su tradicionalno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda imala za cilj zaštitu životne sredine i zdravlja stanovništva, u poslednjim decenijama, nagla potreba za održivijim procesima izazvala je promenu paradigme u sektoru voda. Ova promena podrazumeva transformaciju otpadnih voda iz nepoželjnog otpada u vredan resurs, omogućavajući njihovu rekuperaciju i valorizaciju. Postrojenja s novim tehnologijama za rekuperaciju resursa stvaraju održiviji tok resursa i energije, doprinoseći tako ekonomskom razvoju i održivosti [3]. Otpadne vode iz prehrambene industrije, ali i komunalne otpadne vode su sve više prepoznate kao vredan izvor energije i kao resurs za dobijanje novih proizvoda, a ne samo kao otpad u životnoj sredini. Štaviše, imaju dodatnu prednost ka smanjenju uticaja na životnu sredinu i obezbeđivanje ekonomski gledano proizvoda sa dodatnom vrednošću poput biogasa i biogoriva, zatim biopolimera, pigmenta, fenolnih jedinjenja, feriltizera i drugih proizvoda [4]. Uzimajući ovo u obzir, cilj ovog rada bio je upravo karakterizacija različitih tipova otpadnih voda u cilju potencijalne rekuperacije resursa.

MATERIJAL I METODE

U radu je razmatran primer ispitivanja potencijalne upotrebe različitih tipova otpadnih voda za rekuperaciju resursa (Otpadna voda iz mesne industrije 1, otpadna voda iz proizvodnje kvasca 2, otpadna voda iz proizvodnje skroba 3, otpadna voda sa farme svinja 4, komunalna otpadna voda 5). Određivanje pH vrednosti vršeno je metodom SRPS H.Z1.111:1987, hemijske potrošnje kiseonika (HPK) u skladu sa standardnom metodom SRPS ISO 6060:1994, a biološke potrošnje kiseonika (BPK₅) prema uputstvima proizvođača opreme Velp Scientifica Italy, Lowibond i WTW. Ukupna suspendovana materija u vodi određena je korišćenjem standardne metode SRPS H.Z1.111:1987. Ukupna količina fosfora određena je prema standardnoj metodi SRPS EN ISO 6878:2008. Sadržaj amonijaka, nitrita i nitrata određen je prema standardima SRPS H.Z1.184:1974, SRPS EN 26777:2009 i SRPS ISO 7890-3:1998. Ukupna količina masti i ulja metodom EPA 1664 A:1999.

REZULTATI I DISKUSIJA

Glavni podsticaj za korišćenje otpadnih voda je nedostatak vode, briga zbog potencijalne kontaminacije izvorišta vode, kao i mogućnost izdvajanja proizvoda kao što su đubriva i energija. Iako je stepen korišćenja otpadnih voda relativno nizak (obično između 5-50%), postoje gradovi koji postizu visok stepen korišćenja

otpadnih voda (čak do 100%), uz istovremenu proizvodnju energije i đubriva, što takođe značajno doprinosi smanjenju emisije ugljen-dioksida [5]. Karakterizacija otpadnih voda prehrambene industrije (uzorci otpadnih voda od 1-3), farme svinja (otpadna voda 4), kao i komunalne otpadne vode (otpadna voda 5) prikazane su u tabeli 1. Otpadne vode prehrambene industrije, kao i farme karakteriše visoka biorazgradivost i uglavnom visoka koncentracija HPK, BPK, zatim, visoka koncentracija suspendovanih materija, masti i ulja, ali i azota (N) i fosfora (P). Jedan od najčešćih načina valorizacije otpadnih voda je kroz anaerobnu digestiju pri kojoj dolazi do proizvodnje biogasa (bogatog metanom), te njegove dalje upotrebe za dobijanje električne/toplotne energije koja se može koristiti unutar industrijskih objekata, ali i proizvodnje različitih biopolimera, volatilnih masnih kiselina itd. Za anaerobnu digestiju su najpogodnije otpadne vode [4] sa visokim sadržajem organske materije (visoke vrednosti HPK, BPK, masti i ulja) i ugljenikom, kao što je slučaj kod uzoraka otpadne vode iz proizvodnje kvasca, skroba i mesne industrije prikazanih u datoj tabeli 1. U istraživanju koje su sprovedli Jang et al. (2016), iz otpadne vode prehrambene industrije opterećene sa 8210 mg HPK/l/dan produkovano je 1,42 l CH₄/dan, odnosno za vrednost od 6880 mg HPK/l/dan oko 1,223 l CH₄/dan. Prema literaturnim podacima, smatra se, da su čak i otpadne vode sa niskim organskim opterećenjem, kao što je otpadna voda 2, gde je određena vrednost HPK 806 mg/l, pogodne za produkciju ~0,585 l CH₄/dan [7]. Određene vrednosti HPK u ispitivanim otpadnim vodama kretale su se od 320-12846 mg/l, što ukazuje na visok potencijal odabranih otpadnih voda za produkciju biogasa.

Jedan od izozova današnjice svakako je, i izdvajanje biopolimera, koji predstavljaju prirodnu alternativu plastici. Brojne studije ukazuje da otpadne vode imaju dobru predispoziciju, odnosno da imaju značajnu ulogu u poboljšanju ekonomičnosti proizvodnje bioplomera. Postignuto je izdvajanje od 0,54 g biopolimera/L, pri pH vrednosti od 7,6, sa C/N odnosom od 17,5/1. Navedena činjenica, ukazuje da bi od ispitivanih otpadnih voda, otpadna voda farme svinja, bila odgovarajuća sirovina za rekuperaciju biopolimera. Takođe iz otpadnih voda prehrambene industrije moguća je i rekuperacija različitih, proteina, lipida, enzima, kao i nutrijenata [8].

Evropska unija (EU) smatra fosfor jednim od najkritičnijih sirovina zbog njegovog velikog ekonomskog značaja, promenljive cene i rizika od snabdevanja. Razvoj tehnologija za obnavljanje i recikliranje fosfora iz komunalnih otpadnih voda je od najveće važnosti, jer su upravo i najveći gubici fosfora u EU iz komunalne kanalizacije i iznose oko 1,2 g P/osobi/dan [9]. Uzorak komunalne otpadne vode 5 pokazuje nešto niže vrednosti u odnosu na gore pomenute uzorke, no ne izostaje po prisustvu viših koncentracija nutrijenata, kao i pogodne pH vrednosti (pH 8,0-9,5) za dalju rekuperaciju/precipitaciju u vidu struvita. Uz prisutne alternativne koncentracije azota i fosfora iz komunalne otpadne vode, putem npr. elektrotretmana sa magnezijumovim elektrodama moguće je izdvajanje struvita iz otpadne vode i njegova dalja upotreba, uz dodatni benefit prečišćenu otpadnu vodu, a u skladu sa principima cirkularne ekonomije [10]. Takođe pogodne su i otpadne vode farme svinja u ovu svrhu, s obzirom na

visoke prisutne koncentracije nutrijenata (Tabela 1). Prema rang listi za indeks prikladnosti sirovina-potencijalnih izvora za rekuperaciju struvita komunalne otpadne vode i otpadne vode sa farmi su jednako rangirane. Dodatno, literaturni podaci ukazuju da je efikasnost rekuperacije struvita iz otpadnih voda >90% uz dodatno podešavanje pH vrednost od 8 do 11 primenom NaOH, MgO, KOH [11].

Rekuperacija potencijalnih resursa iz otpadnih voda poseduje različite ekonomske, ekološke i društvene koristi, ali pre nego što se ove strategije primene, neophodno je razmotriti određene tehničke i naučne aspekte, s obzirom da se trenutno najviše oslanjamo na laboratorijska ispitivanja. Najveće prepreke za korišćenje otpadnih voda su tehničke prirode (jer je tretiranje otpadnih voda obično složenije nego korišćenje vode iz prirodnih izvora), ekonomske prirode (jer su procesi prečišćavanja otpadnih voda često skupi), društvene (jer se smatraju rizičnijim nego što su korisni) i političke prirode (postoje trgovinske barijere za prehrambene proizvode koji su proizvedeni uz korišćenje reciklirane vode). Ipak, uprkos ovim izazovima, postoje mnogi uspešni primeri korišćenja komunalnih i industrijskih otpadnih voda širom sveta, što može inspirisati nove inicijative, posebno u regionima gde će nedostatak vode postati ozbiljan problem u budućnosti.

Tabela 1. Ispitivani parametri uzoraka otpadne vode
Table 1. Tested parameters of wastewater samples

Ispitivani parametri	Jedinica mere	Otpadna voda 1	Otpadna voda 2	Otpadna voda 3	Otpadna voda 4	Otpadna voda 5
pH vrednost		8,10	8,16	7,51	7,69	8,25
Suspendovane materije	mg/l	520	339	356	5847	112
HPK	mgO ₂ /l	1432	806	1230	12846	320
BPK	mg O ₂ /l	950	650	519	9600	247
Ukupan azot	mgN/l	170	59,7	14,8	614	50,0
Amonijak	mgN/l	20,7	12,5	58,2	91,1	33,9
Nitrati	mgN/l	<0,02	<0,02	0,660	<0,02	<0,02
Nitriti	mgN/l	0,164	<0,005	<0,005	<0,005	0,032
Ukupan fosfor	mgP/l	3,25	2,50	3,03	32,4	3,81
Masti i ulja	mg/l	550	676	-	622	337

ZAKLJUČAK

Na osnovu navedene diskusije zaključujemo da najveći potencijal za rekuperaciju resursa predstavlja otpadna voda sa farme svinja, s obzirom na visoke vrednosti organske materije, nutrijenata, kao i pogodne pH vrednosti. Dostupna literatura ukazuje da tehnike rekuperacije još uvek nisu široko primenjivane, te da su većina istraživanja još uvek na laboratorijskom nivou. U cilju ekonomske održivosti i zaštite životne sredine, u sektoru otpadnih voda

neophodno je da težimo primeni principa cirkularne ekonomije i da na taj način pokušamo da prevaziđemo prepreke tehničke, ekonomske, društvene i političke prirode.

Zahvalnica:

Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-66/2024-03/200125 i 451-03-65/2024-03/200125).

LITERATURA

1. L. Lu, J.S. Guest, C.A. Peters, X. Zhu, G.H. Rau, Z.J. Ren, *Nat. Sustain.* 1, 750–758, (2018).
2. K. Solon, E.I. Volcke, M. Sperandio, M.C. van Loosdrecht, *Environ. Sci. Water Res. Technol.* 5, 631–642, (2019).
3. P. Kehrein, M. van Loosdrecht, P. Osseweijer, M. Garfí, J. Dewulf, J. Posada, *Environ. Sci. Water Res. Technol.* 6, 877–910, (2020).
4. C. F. F. A Costa, C.L. Amorim, A. F. Duque, M. A. M. Reis, P. M. L Castro, *REV ENVIRON SCI BIO.* 21(1), 269, (2022).
5. K.E. Holmgren, H. Li, W. Verstraete, P. Cornel (2016). *State of the Art Compendium Report on Resource Recovery from Water*; IWA: London, UK.
6. H.M. Jang, J.H. Ha, M.S. Kim et al. *Water Res* 99, 140–148, (2016).
7. H.J. Choi, *J Environ Manage* 262, 110305, (2020).
8. S.K. Wang, X. Wang, Y.T. Tian, Y.H. Cui, *Sci Total Environ* 710,136448, (2020).
9. M. Muys, R. Phukan, G. Brader, A. Samad, M. Moretti, B. Haiden, S. Pluchon, K. Roest, S.E. Vlaeminck, M. Spiller, *Sci. Total Environ.* 756, 143726, (2021).
10. V.B. Aguilar-Pozo, J.M. Chimenos, B. Elduayen-Echave, K. Olaciregui-Arizmendi, A. López, J. Gómez, M. Guembe, I. García, E. Ayesa, S. Astals, *Sci. Total Environ.* 890, 164084, (2023).
11. S. Katagi, D. C. Baruah, *Handbook of Environmental Materials Management*, 1–50, (2018).